

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ STEAM ТЕХНОЛОГИИ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Тошматова Мукаррам Джумановна

доцент PhD, кафедра Методика дошкольного и начального образования
Факультет Педагогика.

Гулистанский государственный педагогический институт

E-mail: mukarramtoshmatova1973@gmail.com

Орзикулова Ситора Рахимжановна

Магистрант Гулистанского Государственного

Педагогического Института Направление

Теория обучения и воспитания «Дошкольное образование»

E-mail: orzikulovasilitora@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15640514>

***Аннотация.** Данная статья рассматривает вопросы использования STEAM технологии в дошкольном образовании, цели использования данной технологии. А также раскрывает сущность понятия STEAM и его содержание. Представлены модули и раскрыты все положительные стороны STEAM образования.*

***Ключевые слова:** Инженерное мышление, проектно-исследовательская деятельность, модуль, STEAM технологии, STEAM образование.*

***Annotation.** This article examines the use of STEAM technology in preschool education, the purpose of using this technology. It also reveals the essence of the STEAM concept and its content. The modules are presented and all the positive aspects of STEAM education are revealed.*

***Keywords:** Engineering thinking, design and research activities, module, STEAM technologies education.*

***Направление, в котором человек
начинает свое образование,
определят его будущее.***

Платон

На данном периоде жизни мы проживаем в веке современной технологии, в период когда человечество использует новейшие технологии в повседневной жизни. И в этот период основной проблемой современного общества является низкое качество образование в сфере точных наук и минимальное оснащенность материально технической базой. Несмотря на это на государственном уровне делается все возможное, чтобы повысить уровень знаний будущих специалистов в сфере высших технологий и науки.

Цель STEAM технологий, как современного образовательного феномена, – развитие у детей высокоорганизованного мышления и обучение эффективному применению полученных знаний в таких дисциплинах, как естественные науки, технология, инженерия, математика и искусства на практике, посредством проектной или исследовательской деятельности.

С этой целью созданы условия внедрения STEAM образование, которое становится одним из приоритетных. Дошкольное детство является основополагающим этапом в реализации детей. И именно в этот период у ребенка формируется все необходимые знания

Iyun, 2025-Yil

и навыки, а также на этом этапе жизни главенствующее значение имеет развитие интеллектуальных способностей, а именно совершенствование таких процессов, как восприятие, память, воображение, мышление.

Современные педагоги, которые работают с детьми дошкольного возраста, понимают, как необходимо в период дошкольного детства привить детям интерес к знаниям, использовать и воспринимать информацию, умение находить ответы на интересующиеся вопросы. Важно воспитать у детей способности работы с коллективом и критическому мышлению. Именно с этой целью начали внедряться STEAM технологии в обучении детей дошкольного возраста.

Особенность данных технологий заключается в том, что они используются в рамках образовательной программы дошкольного образования и, одновременно, каждый образовательный модуль успешно применяется в различных формах образовательного процесса. Что такое STEAM?

STEAM образование – это модульное направление образования, целью которого является формирование интеллектуальных возможностей детей с перспективой вовлечения их в научно-техническое творчество.

S – science (естественные науки: биология, химия, физика, геология и др.).

T – technology (технология: робототехника, кибернетика, информатика).

E – engineering (инженерное искусство: инженерия, конструирование).

A – art (творчество: изобразительное искусство, танцы, и др.).

M – mathematics (математика: геометрия, статистика, алгебра и логика).

Внедрение STEAM технологии в образовательную деятельность способствует формированию инженерного мышления.

Инженерное мышление позволяет анализировать большое количество информации, креативно подходить к решению поставленных задач, а также способствует более структурированному пониманию окружающего мира. Именно правильно сформированное инженерное мышление позволяет ребенку подходить к решению образовательных задач с разных сторон и формирует базу для всестороннего интеллектуального развития,

Именно эта технология позволяет создавать психолого-педагогические условия для формирования навыков логического мышления, конструирования и деятельности моделирования, что составляет основу инженерного мышления.

Исследователи в области образования сходятся во мнении, что именно STEAM технологии позволяют подготовить дошкольников к условиям современной жизни, с помощью применения теоретических знаний на практике.

В дошкольном образовательном учреждении STEM-образование реализуется через организацию проектной и экспериментально-исследовательской работы. Ключевым аспектом успеха служит создание актуальной предметно-пространственной среды, отвечающей поставленным целям. Объединяющими компонентами могут быть интеграция содержания разных видов деятельности дошкольников, пересечение в пространстве игровых материалов и пособий, доступность оборудования для самостоятельных опытов, а также возможность презентации результатов. Необходимо наличие современных интерактивных технологий.

Iyun, 2025-Yil

Также предпочтительно создание кабинетов IT-технологий, STEAM лаборатории, LEGO-центров. Стоит отметить, что данные технологии интегрирует различную деятельность дошкольников, которая объединяет все пять направлений, и дает возможность демонстрации результатов. Ведь основной посыл STEAM программы: «Минимум теории, максимум практики».

STEM образование состоит из шести модулей. Каждый модуль направлен на решение специфичных задач, которые при комплексном решении обеспечивают реализацию целей STEM-образования : развитие интеллектуальных способностей в процессе познавательно-исследовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество детей дошкольного возраста.

Интеграция образовательных модулей:

1. Образовательный модуль «Дидактическая система Фридриха Фребеля»
 - экспериментирование с предметами окружающего мира;
 - освоение математической действительности путем действий с геометрическими телами и фигурами;
 - освоение пространственных отношений;
 - конструирование в различных ракурсах и проекциях.
2. Образовательный модуль «Экспериментирование с живой и неживой природой»
 - формирование представлений об окружающем мире в опытно-экспериментальной деятельности;
 - осознание единства всего живого в процессе наглядно-чувственного восприятия;
 - формирование экологического сознания.
3. Образовательный модуль «Лего - конструирование»
 - способность к практическому и умственному экспериментированию, обобщению, установлению причинно-следственных связей, речевому планированию и речевому комментированию процесса и результата собственной деятельности;
 - умение группировать предметы;
 - умение проявлять осведомленность в разных сферах жизни.
4. Образовательный модуль «Математическое развитие»
 - комплексное решение задач математического развития с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей по направлениям: величина, форма, пространство, время, количество и счет.
5. Образовательный модуль «Робототехника»
 - развитие логики и алгоритмического мышления;
 - формирование основ программирования;
 - развитие способностей к конструированию и моделированию;
 - обработка информации;
 - развитие способности к абстрагированию и нахождению закономерностей.
6. Образовательный модуль «Мультстудия «Я творю мир»»
 - освоение ИКТ и цифровых технологий;

- освоение медийных технологий;
- организация продуктивной деятельности на основе синтеза художественного и технического творчества.

Каждый модуль имеет круг специфичных задач, которые при комплексном решении обеспечивают реализацию целей STEAM-образования: развития интеллектуальных способностей в процессе познавательной-исследовательской деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество детей дошкольного возраста.

Преимущества STEAM-образования:

1. Интегрированное обучение по темам, а не по предметам.
2. Применение научно-технических знаний в реальной жизни.
3. Развитие навыков критического мышления и разрешения проблем.
4. Активная коммуникация и командная работа.
5. Развитие интереса к техническим дисциплинам
6. . Подготовка детей к технологическим инновациям.

Проанализировав сущность, понятие и содержание STEAM образования и технологий, можно сделать вывод, что у дошкольников формируется , исследовательские навыки, инженерный стиль мышления, проявляются любознательность и изобретательность, а также творческий потенциал . STEAM технологии позволяют ребенку овладеть качествами, необходимыми для работы в коллективе, способствуют развитию умения анализировать результаты осуществленных мероприятий.

Таким образом, использование STEAM технологий в дошкольной образовательной организации дает возможность изучить мир системно, устанавливать причинно-следственные связи, вникать в логику происходящего вокруг явлений, выходить из критических ситуаций. Вместе с тем детьми осваиваются основы менеджмента и само презентации, что становится принципиально новым уровнем развития ребенка.

REFERENCES

1. С. А. Аверин, Н. С. Муродходжаева / Методические рекомендации по реализации парциальной модульной программы «STEAM-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста» на дошкольном уровне образования // Москва, 2022.
2. Числова, Р. Ш., and А. Р. Нуриева. "Steam технологии в дошкольном образовании." *Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании*. 2021.
3. Молодежная наука — первый шаг в науку большую. Steam-технологии в образовательной деятельности детей старшего дошкольного возрастов Здунова Татьяна Владимировна.
4. Трофимова Ольга Викторовна, Чосик Анастасия Вячеславовна, *Современные методики преподавания, обучения и воспитания -Внедрение STEAM технологий в работу дошкольной образовательной организации*. 2023